

ISTIROHAT BOG'IDA UCHRAYDIGAN CHUMCHUQSIMONLAR VAKILLARINING HAYOT TARKIBI

Xonnazarova Mamlakat To'lqinovna

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika
Universiteti dotsenti

Salibayev Doston Nusratillo og'li

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti
Biologiya yo'nalishi
4 kurs talabasi

Annotatsiya: O'zbekiston hayvonot dunyosi xilma-xil bo'lib, O'rta Osiyodagi boshqa mamlakatlar singari subtropik mintaqalga xos turlarga ega. Respublikada sut emizuvchilarning 6 turkumi: hasharotxo'rlar (6 tur), ko'lqanotlilar (19 tur), tovuqsimonlar (2 tur), kemiruvchilar (42 tur), yirtqichlar (23 tur) va juft tuyoqlilar (8 tur)ga mansub 100 tur uchraydi.

Tayanch tushunchalar: Qushlar, chumchuqsimonlar, migratsira, ko'payishi, oziqlanishi, hayot tarzi.

Abstract: The animal world of Uzbekistan is diverse, like other countries in Central Asia, it has species characteristic of the subtropical region. There are 100 species belonging to 6 groups of mammals: insectivores (6 species), ungulates (19 species), chickens (2 species), rodents (42 species), carnivores (23 species) and even ungulates (8 species).

Key words: Birds, sparrows, migration, reproduction, nutrition, lifestyle.

O'zbekiston qushlarning 24 turkumga mansub 410 ga yaqin turi bor, ulardan 184 turi chumchuqsimonlar turkumiga kiradi. Qushlarning 24 turi, jumladan, birqozon, jingalador birqozon, oq laylak, qora laylak, qizil g'oz, vishildoq, oqqush, kichik oqqush, marmar o'rdak, oqbosh o'rdak, suvqiyg'ir, qirg'iy burgut, cho'l burgut, cho'l burguti, bolyatur, qumoy, ilonxo'r burgut, mallabosh lochin, itog'li, oq turna, oddiy tuvaloq, bizg'aldoq, yo'rg'a tuvaloq, qorabovur, torg'oq, osiyo loyxo'rasi, qum chumchuq va boshqalar „Qizil kitobi“ga kiritilgan.

Istirohat bog'larida quyidagi qushlarni uchratishimiz mumkin. *Bulbul* - Chumchuqsimonlar turkumining qorayaloqlar oilasiga kiradi. Chumchuq kattaligidagi qush, patlarining rangi kulrang, kulrangsarg'ish bo'ladi. O'rta Osiyoda ancha keng tarqalgan. O'zbekistonga kelib ketuvchi qushlardan hisoblanadi. O'rmon va butazorlarda, tog' vodiylarida, to'qayzorlarda, shahar va qishloqlarda uchraydi. Bulbul ko'zga yaqqol tashlanmaydigan, yashirin hayot kechiradigan qush. Aprelning ikkinchi yarmidan kela boshlaydi. Erkaklari bog'lardan joy egallash uchun kun botishi bilan erta tong otguncha, ba'zida kunduzi ham xilma - xil, ajoyib tovushlar chiqarib sayraydi. Sayrab turgan xo'rozlari odam yaqinlashishi bilan uchib ketadi. Uyalarini daraxt va butalarga yerdan uncha baland bo'lmagan joylarga o'simlik barglari va boshqa narsalardan piyolachaga o'xshatib quradi. Tuxumi 3 tadan 6 tagacha bo'ladi. Urg'ochilari tuxum bosadi. Tuxum bosib yotgan yoki bolalarini boqayotgan davrida odam yaqinlashsa, juda bezovtalanadi. Ba'zi da bolalari erta uyalaridan tushib ketib nobud bo'ladi. Ularning uyalariga bolalari uchirma bo'lguncha odamning yaqinlashmagani ma'qul. Bulbul hasharotxo'r qushlardan bo'lib, bolalarini ham hasharotlar bilan boqadi. O'zlari yoqimli tovush chiqarib sayrashi bilan insonlarga estetik zavq beradi, ma'naviy ruh bag'ishlaydi. Hasharotlar bilan ovqatlanib, iqtisodiy foyda keltiradi. Bu qushlarni jalb etish uchun shaharlarimizga butasimon o'simliklarni ko'proq ekish kerak.

Zarg'aldoq-Chumchuqsimonlar turkumi zarg'aldoqlar oilasiga kiradi. Zarg'aldoq bizda keng tarqalgan, eng chiroyli qushlardan biri hisoblanadi. Bularning xo'rozlari, ayniqsa, tovlanib turadi. Yelka tomoni va qorin tomoni to'qsariq, qanoti va dum patlarining o'rtasi qora. O'rta Osiyoda keng tarqalgan – tog'larda, daryo vodiylarida, madaniy landshaftlarda uchraydi. Bahorning aprel oxiri va may oylarida uchib keladi, sentyabr oylarining boshlarida uchib keta boshlaydi. Qalin o'rmonlarda yashashni ma'qul ko'radi. Juda ehtiyotkor qush, odamdan yashirin hayot kechiradi. Baland daraxtlarga har xil narsalarni to'qib

uyalar quradi. Uya qurishda erkak va makiyoni birga ishtirok etadi. Tuxumini makiyoni bosadi, erkagi uni boqadi. Uyasiga 3-4 dona tuxum qo,,yadi. Uyalarini boshqa yirtqich qushlardan (hakka, qarg,,a va boshqalar) himoya qiladi. Bu qushlar haqiqiy o'rmon qushlari, yashil rangi ularga himoya vazifasini o,,taydi, qalin shox-shabbalar orasiga ustalik bilan yashirinadi. Ularni sayragan tovushlarini eshitib, keyin axtarib ko,,rish mumkin. Yerga kam tushadi, yaxshi yurolmaydi. Olma, nok, anjir mevalarini cho'qib bog'larga qisman zarar keltirishi mumkin. Zarg'aldoq O'rta Osiyodagi eng chiroyli qushlardan biri, bizning bog'larimizni o'zining chiroyli ko'rinishi bilan bezabgina qolmay, chiroyli sayrashi bilan insonlarga zavq bag'ishlaydi. Bu qushlarni asrash kerak.

Zag'izg'on-Chumchuqsimonlar turkumining qarg'asimonlar oilasiga kiradi. Zag'izg'onni tanimaydigan odam kam uchrasa kerak. Boshi, yelkasi, qanotlarining uchi, dumi va oyoq patlari qora, qorin tomoni, qanotining usti oq, uzun dumini qora rangi ustida yashil rang tovlanib turadi. Zag'izg'on o'troq qushlardan, O'rta Osiyoda ancha keng tarqalgan. Qalin o'rmon va bog'larda chaqqon, shoxdan-shoxga sakrab harakat qiladi. Daraxtlarga cho'plardan, har xil sim va iplardan dag'al uyalar yasaydi. Hatto, ba'zi da uyalarini mayda qirqilgan simlardan iborat bo'ladi. Uyalariga har -xil yaltiroq narsalarni olib kelishni yaxshi ko'radi. Erta

bahor havo issiq keladigan bo'lsa, fevral-mart oylaridan 9-10 tagacha tuxum qo'yadi, urg'ochisi 20 kungacha tuxum bosadi, shuncha kun bolalarini uyida boqib, so'ngra uchirma qiladi. Bular katta galalar hosil qilmaydi. Lekin biron xavf tug'ilsa, bezovtalanish tovushini boshqalari eshitishi bilan to'planib birgalikda kushandasini haydaydi. Bular juda sezgir, atrofdagi holatni juda yaxshi sezadi. Masalan, odam qo'lidagi oddiy yog'och bilan ov miltig'ini farqiga boradi. Ovchilarni ko'rsa tezda qochadi. Bu qushlar umurtqasiz va mayda umurtqali hayvonlar bilan ovqatlanadi. Mevali bog'larga biroz zarar keltiradi. Mayda qushlarni tuxumini va bolalarini yeb ularga zarar yetkazadi. Ba'zida axlat va o'limtiklar bilan ovqatlanadi. Farg'ona sharoitida hakkani keltirgan zararidan ko'ra foydasi ko'proq, chiroyli qushlardan hisoblanadi.

Quzg'un - Chumchuqsimonlar turkumi, qarg'asimonlar oilasiga kiradi. Chumchuqsimon qushlarning eng kattasi hisoblanadi. Kattaligi 60-65 sm. O'rmon, jar yoqalari, daryo vodiylarida o'troq holda yashaydi. O'zbekiston sharoitida uyasini tog'lardagi qoyalar orasiga quradi. Quzg'un foydali qushlardan, hamma narsani eyaveradi. Hasharotlar, mayda umurtqalilar, o'limtiklar va o'simlik donlari bilan ovqatlanadi. Erta bahorda ko'payish joylariga uchib ketadi. Bu qushlar o'limtik va kalamush-sichqonlar bilan ovqatlanib, katta foyda keltiradi.

Qarg'alar-Chumchuqsimonlar turkumiga kiradi. Bu qarg'ani boshi, ko'kragi, tanasi va dumi qora, patlarining qolgan qismi kulrang bo'ladi. Rangidan boshqa qarg'alardan osonlik bilan ajratish mumkin. Bular quzg'unlar bilan birgalikda shahar atroflaridan ovqatni topib yeb, kechasi baland daraxtlarda tunni o'tkazadi. Bular qish oylarida quzg'unlar bilan birgalikda sichqon va kalamushlarni ovlab katta foyda keltiradi, shuning uchun bular ham "sanitar qushlar" deb ataladi.

Mayna-Chumchuqsimonlar turkumining chug'urchuqlar oilasiga kiradi. Maynaning vatani Hindiston va Afg'oniston bo'lib, O'zbekistonda, 1912 yilda bu qushlarning bir necha jufti Termiz shahrida hisobga olingan. Bu yerga u Afg'onistondan uchib o'tgan. 1926 yilda Turkmanistonning Kerki shahrida va

1930 yillarda O.,zbekistonning janubiy rayonlarida keng tarqalgan. 1940 yillar Buxoro va Samarqand viloyatlarida 1955-60 yillarda Jizzax va Toshkentda, 1960-65 yillardan boshlab Farg'ona vodiysida keng tarqalgan. Mayna o'z yashash hududini (arealini) kengaytirib borayotgan qushlardan hisoblanadi. Mayna O'zbekistonda o'rmon va bog'lar, qishloq va shaharlarda ko'plab uchraydi. Insonlar yashaydigan joylarda, katta va kichik shaharlarga moslashib borayotgan qushlardan biri. Bu qushlar uylarini, daraxt kovaklariga, shox-shabbalar orasiga, jarliklardagi kovaklarga, shaharlardagi baland binolar, minora va imoratlarning karnizlariga quradi. Laylak uyalarining ostiga uya qurgani ham ma'lum. Uyalariga 4-6 ta tuxum qo'yib, 14 kun urg'ochisi va erkagi tuxum bosadi. Uyada bola ochuvchi qushlardan, bolalarini 25- 26 kun uyalarida, uchirma bo'lgandan keyin 5-6 kun boqadi. Urg'ochilari bir necha kun o'tgach, yana tuxum qo'yishga o'tadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Bigon M., Xarper Dj., Taunsend K. Ekologiya. Osobi, populyatsiya i soobshestva. –M.: «Mir». Tom 1,2. 1989.
2. Vernadskiy V.I. Biosfera. Izbr. Trudi po biogeoximii. –M., 1967.

Internet ma'lumotlari

www.wikipedia.org

www.ziyouz.net

www.ziyouz.net